

OLIJ TA'LIMDA ROBOTOTEXNIKANI QO'LLASHNING
ISTIQBOLLARI

Nurimov Umid Elmuradovich

Samarqand davlat universiteti

Umumiy fizika kafedrası, katta o'qituvchisi

nurimovumid1@gmail.com

Abduraxmanov Asliddin Murtozayevich

Jizzax politexnika instituti

fizika kafedrası, assistenti

asliddinabdurahmonov246@gmail.com

Nurmamatova Muhayyo Sapillayevna

Samarqand davlat universiteti, talaba.

ANNOTATSIYA: Oliy ta'limda robototexnika elementlari o'quv jarayoniga qo'llash talabalarda aniq va tabiiy fanlarni o'zlashtirishda yuqori samaradorlikka erishishga, kam vaqt sarflab katta hajmdagi bilimlarni egallashga imkoniyat yaratadi. Biz bu maqolada oily ta'lim muassasalarida robototexnikadan o'quv jarayoniga qanday qilib yuqori samaradorlikda qo'llash bo'yicha fikrlar bayon qilinadi.

.Kalit so'zlar: robot, mikroprotessor, ta'limda robototexnika, LEGO-konstruktor, ilmiy – texnik progress.

ABSTRACT: The application of robotics elements to the educational process in higher education provides an opportunity for students to achieve high efficiency in mastering concrete and natural sciences, and to acquire a large amount of knowledge by spending less time. In this article, we show how to apply robotics to the educational process with high efficiency in family educational institutions opinions are expressed.

Key words: robot, microprocessor, robotics in education, LEGO-

constructor, scientific-technical progress.

Hozirgi vaqtda robotlar mashinasozlik, cho‘yan eritadigan qurilmalarda, kimyoviy sanoatda, qurilish, kosmik, harbiy texnika, konchilik, yadro reaktorlarini boshqarishda, tibbiyotda keng qo‘llanilmoqda. robototexnika ilmiy texnik taraqqiyotning muhim yo‘nalishiga aylandi, mexanika muammosi va yangi texnologiya sun‘iy intellekt bilan chatishib ketdi. Insoniyat yong‘inni operatorsiz o‘chirish, avvaldan aniq bo‘lmagan holatda mustaqil harakat qilish, favqulodda holatlarda qutqarish ishlarini olib borish, atom elektrostansiyalarida bo‘ladigan avariyalarda hamda terrorizm bilan kurashishda ishlaydigan robotlarga muhtoj. Ayniqsa, robotlardan korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishda ham keng foydalanish mumkin[1].

Hozirgi vaqtda ishlaydigan robotlarni quyidagi sinflarga bo‘lish mumkin:

1. Muammolarni tahlil qiluvchi va qaror qabul qiluvchi robotlar;
2. Atrof muhitni tahlil qiluvchi robotlar;
3. Tajriba natijalarini to‘plovchi va uni amaliyotga qo‘llaydigan robotlar;
4. Tabiiy tilni tahlil qiluvchi robotlar: tabiiy tildagi ifodalarning ma’nosini tahlil qiladi va uni odam uchun qulay bo‘lgan axborotga aylantiradi.
5. Qadamli robotlar – bajaruvchi qurilmalar, siljitish organlari orqali harakatlanadi va ish bajaradi.
6. Ta’limdagi robotlar[4].

Robototexnikaning ta’limdagi eng muhim o‘ziga xos tomoni shundaki, uning uzluksiz ta’lim tizimini yaratishda, bo‘lg‘usi kadrlarni tayyorlashda ishlatish mumkin. Biz quyida ta’lim jarayonida robototexnikaning tarkibiy qismlarini qaraymiz [2]:

1. O‘quvchilarda injenerlik (muhandislik) madaniyati haqida tayanch tasavvurlarni shakllantirishda.
2. O‘quvchilarda tabiiy va aniq fanlarga qiziqishini rivojlantirishda.
3. Nostandart fikrlashni rivojlantirishda, amaliy masalalarni yechish ko‘nikmasini

hosil qilishda;

4. Konstruksiyalash va dasturlash jarayonida yoshlarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishga olib keladi.

5. Davlat ta'lim standartlarining yangi avlodlariga zamonaviy o'qish jarayonini tashkil qilishning yangi shakli ta'lim robototexnikasini o'quv jarayonining turli sohalariga kiritishdir [3].

Pedagogik nuqtai nazardan, o'quv jarayoniga robot-konstruktorlarni qo'llash muhim afzalliklarga ega. Birinchidan, bu o'quvchilarni bilim olishga motivatsiyasini kuchaytiradi. Bundan tashqari robot yaratish bilan bog'liq ishlar bolada faol ijodiy faoliyatni hosil qiladi. Bu esa nostandart masalalarini yechish orqali erishiladi. Ikkinchidan, o'quvchilarni texnikaga, dasturlash va konstruksiyalashtirishga qiziqishini rivojlantiradi. Bu tipdagi ishlar injenerlik (muhandislik) kasbini ommalashtirishga va robototexnikaga qiziqishni rivojlantiradi. Uchinchidan, bu o'quvchida dasturlash ko'nikmasini hosil qiladi, mantiqiy va algoritmlash tafakkurini rivojlantirdi. Ta'limni axborotlashtirish sharoitda o'quvchilarda algoritmlik tafakkurini rivojlantirishga yangi yo'llarni axtarishni talab qiladi.

Bizning mamlakatimizda ham robototexnika vositalarini maktabgacha ta'lim muassasalari, olalar bog'chasida, umumta'lim maktablarida, o'rta maxsus va kasb hunar ta'limida maxsus fan sifatida kiritish zarur. Bu sohada o'qituvchilarning malakasini oshirish, pedagogika oliy ta'lim yurtlarida ta'limiy robototexnikadan dars beruvchi o'qituvchilar tayyorlash zarur. Tajribalarda robototexnikani darslarda qo'llash orqali ta'lim sifatini 40% ga oshganligi qayd qilingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Айзек Азимов. Я, робот. Конец Вечности. ISBN 978-5-98691- 049-9. Издательский дом «Дейч». www.deichbooks.com print&Art faksimile, Austria. 2008.
2. Мичио Каку. Физика будущего. Издательство: Альпина Паблишер. ISBN:

9785916719321: 2020. 736 стр.

3. Предко М. 123 эксперимента по робототехнике/ М. Предко: пер. с англ. В. П. Попова. – М.: НТ Пресс.2007.544 с.: ил. (электроника для начинающего гения.) ISBN 5–477–00216–6

4. Корягин, А.В. Образовательная робототехника (Lego WeDo). Сборник методических рекомендаций и практикумов [Электронный ресурс] : сборник / А.В. Корягин, Н.М. Смольянинова. - Электрон. дан. - Москва : ДМК Пресс, 2016. - 254 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/82803/#1>

5. Abduraxmonov Asliddin. MURTOZAYEVICH Norqulov S K, MUQOBIL ENERGIYA MANBALARI VA ULARNING AHAMIYATI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2024, vol. 2, no 4, p. 69-74.

6. Murtozayevich, Norqulov S K Abduraxmonov Asliddin. "FIZIKANI TEXNIKA BILIM YURTLARIDA SISTEMALI YONDOSHUV USULIDA O 'QITISHNING AYRIM JIHATLARI." *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM 2.4* (2024): 74-77.

7. Abdurakhmonov, A. M. (2024). IMPROVEMENT OF COMPREHENSIVE TREATMENT OF ODONTOGENIC PHLEGMONS OF THE MAXILLOFACIAL AREA IN CHILDREN. *Scientific Journal Of Medical Science And Biology*, 2(2), 122-125.

8. Abduraxmonov, A. M., Qulboyev, Z. X., & Norqulov, S. K. (2024). ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA FIZIKA FANINING AHAMIYATI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(4), 78-82

